

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PELAYANAN PUBLIK DAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DI INDONESIA

Metasari Kartika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

metasari.kartika@ekonomi.untan.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018
Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Publik
Pendidikan
Pertumbuhan
Upah
Usaha

DOI:

10.5281/zenodo.1470559

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pelayanan publik terhadap perkembangan usaha mikro kecil (UMK) di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel pendekatan *fixed effect*, karena keterbatasan ketersediaan data maka data yang digunakan hanya 22 provinsi selama tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan publik dan pendidikan yang diproksi menggunakan data angka partisipasi kasar berpengaruh positif bagi perkembangan usaha mikro kecil sedangkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah minimum berpengaruh negatif bagi perkembangan usaha mikro kecil di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut, maka disimpulkan bahwasanya pelayanan publik berupa kebijakan alokasi belanja pemerintah khususnya menurut fungsi pelayanan dan ekonomi memberikan stimulus dalam menambah jumlah usaha mikro kecil.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.